

ЎЗБЕК ВА ТУРК ТИЛИДА ДИНАМИК УРҒУ

Юсупова Муяссар Абдугафуровна

Аннотация: мақолада урғулар таснифи, хусусан, динамик урғу ҳақида маълумот берилган. Ўзбек тилшунослари билан бир қаторда турколог тилшуносларнинг ҳам фикрлари келтириб ўтилган. Хозирги ўзбек ва турк тилларидаги урғу олмайдиган (тушмайдиган) элементлар (қўшимчалар) мавжудлиги мисоллар ёрдамида кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар : динамик (зарб) урғу, сўз урғуси, квантитатив (чузиқлик) урғу, тоник (мусикий) урғу.

Ўзбек тилшунослигидаги манбаларни кузатадиган бўлсак, урғулар таснифида ҳар хилликни кўришимиз мумкин. М.М.Миртожиев асарларида сўз урғуси фонетик табиатига кўра 3 хил:

1. Динамик (зарб) урғуси.
2. Квантитатив (чўзиқлик) урғуси.
3. Тоник (мусикий) урғу.

деб тасниф қилинса, Ҳ.Жамолхонов асарларида 4 хил:

1. Динамик (зарб) урғу.
2. Квантитатив (чўзиқлик) урғуси.
3. Типик оттенкали (сифат урғуси).
4. Тоник (мусикий) урғу.

шаклида берилган. Бизнингча Миртожиев М. келтирган тасниф асосли кўринадиган, чунки типик оттенкали (сифат урғуси) ўзбек тилига хос эмас. Рус тилшунослиги сўз урғусининг фонетик табиатини баҳолашда сифат урғусини (унли фонемадаги асосий оттенкаларнинг сақланиш даражасини) биринчи ўринга қўяди. Ўзбек тилида эса аксинча зарб урғуси етакчилик қилади. Биз куйида урғунинг мана шундай турлари ҳақида фикр юритамиз. Миртожиев М. фикрларига қўшилган ҳолда сўз урғусини фонетик табиатига кўра 3 турга бўламиз.

1. Динамик (зарб) урғу.
2. Квантитатив (чўзиқлик) урғу.
3. Тоник (тоник) урғу

1. Динамик урғу (зарб урғуси) - сўз таркибидаги бўғинлардан бирининг, айниқса, ундаги унли товушнинг кучли зарб билан талаффуз қилинишига асосланади. Сўзлар талаффуз қилинганда тингловчи урғу тушган бўғинни бошқа бўғинларга нисбатан кучли артикуляция қилингани, унга таъкид қаратилганлиги билан ажратиб олинади. Кучли зарб ва баланд овоз динамик

урғунинг акустик белгиси бўлса, шу овозни юзага келтирувчи нутқ аъзолари мускулларининг кучланиш (тортилиш, таранглашиш) бундай урғунинг физиологик белгиси саналади. Ҳинд- Европа оиласидаги рус, украин, поляк, немис, француз, лотин, испан, форсий, тожик каби бир қатор тиллар сўзларидаги лексик урғу зарблидир. Шунингдек, биз тадқиқ этаётган ўзбек ва турк тилларидаги сўз урғуси ҳам деярли барча маълумотларда зарбли деб қаралади¹⁵. Бу фикр маълум даражада тўғри. Деярли ҳолатларда ўзбек тилидаги сўзнинг урғу тушган бўғинга берилган куч бошқа бўғинларга берилган кучдан сал ортиқроқ бўлади. Бу оддий қулоқ учун унча сезиларли эмас. Шунинг учун ҳам ўзбек тилидаги сўзларнинг сўз урғуси қайси бўғиндалигини дафътан ажратиб бериш жуда қийин. Профессор Н. Ф. Катанов урянхай тилининг урғуси ҳақида сўзларкан, «урянхай тилида, шунингдек, бошқа туркий тилларда ҳам урғу доим сўзнинг охириги бўғинида бўлади» деган мазмундаги фикрни баён этади¹⁶. Штамп фикрларига кўра ҳам зарб урғуси охириги бўғинида деб кўрсатилади. Аммо ўзбек тилида урғу доимо охириги бўғинга тушмаслигини қайд этган турколог олимлар ҳам бўлган.

Масалан, Н. К. Дмитриев, Г. Ракуеттелар (G. Raquette) «охирги бўғинида» қоидасини шубҳали деб қараб, бу шунчаки тилдаги истисно ҳолат деб уқдиришган. Тўғри, урғу доим ҳам сўзнинг охириги бўғинига тушмайди, Бунга Омоним, сИноним, прОза, фИзика, ботпАника, гАзета каби сўзларни мисол келтиришимиз мумкин. Машхур ўзбек тилшуноси А. Ғуломов ҳам ушбу фикрга муносабатини билдирган. А. Ғуломов « Ўзбек тилида урғу » асарида 2 хил қарашни баён қилади. В. Радловнинг « туркий тилларда бирдан ортиқ бўғинни ҳар бир сўз (бўғинларнинг қўшилишидан тузилган комплекс) икки урғуга эга: 1) сўз бошидаги бўғин ярим урғуга эга. Бу - кўтарилувчи урғу: 2) сўз охиридаги бўғин тўла урғуга эга. Бу- тушувчи урғу (бу сўзнинг тугаллувини, чегарасини билдиради), орадаги бўғинлар урғусиздир, бир турлидир » деган фикрига ҳам қўшилади. Шу билан бирга Б. Я. Владимирцовнинг туркий тилларда бош урғунинг қадимда сўзнинг биринчи бўғинида бўлганлиги, сўнг охирига сурилганлигини баён этувчи қараш ҳам борлиги таъкидланган. Юқоридаги фикрларни муқояса қилган А. Ғуломов урғунинг охириги бўғинга тушмаслик ҳолларини « Урғу олмовчи элементлар» (асарда шундай номланган) билан боғлайди. Ҳозирги ўзбек тилида ҳам, ҳозирги турк тилида ҳам урғу олмайдиган (тушмайдиган) элементлар (қўшимчалар) мавжуд ва буларга қуйидаги қўшимчалар киради:

1. Санок сонларга қўшилиб, дона маъносини ифодаловчи – та қўшимчаси; ЎНта, БЕШта, ўтТИЗта, етМИШта.

¹⁵ Решетов В. В. Основы фонетики, морфологии и синтаксиса узбекского языка. Т. 1961. ст. 54

¹⁶ Катанов Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка. Казань. 1903. ст. 35

2. Чама тахмин, ўхшашлик, чоғиштириш каби маъноларни ифодалашда хизмат этувчи -ча кўшимчаси; юзЛАРча, булБУЛча, ўзБЕКча, ҳаҳрамонЛАРча, киТОБча, СЕНча, сенГАча.

3. Чегаралаш маъносини (баъзан сифатларга кўшилиб ошириш маъносини) ифодаловчи - гина (- кина, - қина) кўшимчаси; СЕНгина, уларгина, катГАгина, цишЛОҚкрна, эТИКкина, капаЛАКкина.

4. Феълларга кўшилиб инкор маъносини ифодаловчи - ма кўшимчаси; Айтма, гапИрма, айлантИрма. Турк тилида ҳам бу кўшимча мавжуд бўлиб,

(- ma, - me, - maz) шаклида бўлишсизлик кўшимчаси деб юритилади ва сўзда урғу олмайди. олади. KORKma. KONUŞma. YAZmaz. SORMayın. duŞENmediler. dinLEmediler... каби. Ўтган замон майлида - ма (- me) шаклида қўлланилиб, урғу олади. O kimseyi dinleMEz. Kendinden başka kimseyi sevMEz.

5. Билан ёрдамчисининг қисқаришидан ҳосил бўлиб, баъзан шеърий асарлардагина қўлланадиган, ўзидан аввалги сўзга кўшилиб келадиган - ла кўшимчаси; ГУЛла, коҒОЗла. (Бу жонли тилда « ман » шаклида қўлланилади.)

6. «Тўдага, сонга киритиш» маъносини ифодаловчи (бундай ҳолатда вазифа жиҳатдан «ҳам» юкламасига тўғри келади), таъкид билдирувчи - да кўшимчаси; келДИ - да, борДИМ - да, чикДИ - да, ўзим айтДИМ - да. Жонли тилда - дэ шаклида қўлланилади; келДИ - дэ, чирДИ- дэ. Турк тилида ҳам бу кўшимча мавжуд бўлиб (- de va - ki) шаклида қўлланилади ва урғу олмайди.¹⁷ Oraya kadar köPEK de bizimle geldi.

YükSEL de görmüş olayı.

Artık AnkarRA da için içindeydi.

BiliyoRUM ki beni dinlemiyorsunuz.

Karıyı açacakTI ki bir ses duydu.

Öyle özleDİM ki... каби.

7. Сўроқ, таъкид маъносини ифодалашда хизмат этувчи - ми кўшимчаси; айтдими ? ДафТАРми? ОлДИми? БОРми? Ёмгир ҳаттиҳ ёғди, лекин бизнинг том сувалмаГАНми эди, чидаш берди. Турк тилида ҳам худди шундай ҳолатни кўришимиз мумкин. Яъни урғу, -ми (-mi, mi, musın, musun) сўроқ кўшимчасидан аввалги бўғинга тушади. ВеNİMми? YazdıNIZми? BiliYORMusun? OkuyaSAKmısın? каби.

8. Буйруқ маъносини англатувчи буйруқ феълининг тусловчи кўшимчалари (Ҳамма шахсда ҳам . Биринчи шахсда буйруқ эмас, балки қатъий қарор маъносида ифодаланади) :

¹⁷ Tufan Demir. Türkçe Dilbilgisi. Ankara. 2004. 89 s.

1. БОрай, БИлай. - 1. БОрайлик, БИлайлик.
2. БОр (гин), БИл (гин). - 1. БОрингиз, БИлингиз.
3. БОрсин, БИлсин. - 1. БОрсинлар, БИлсинлар.

Шарт феълининг қўшимчалари баъзан (содда гапларда) урғу олмайди : ўқИсам, Айтсанг, Айтса.

Буйруқ феълининг иккинчи шахсининг бирлигига қўшилиб маънони кучайтириувчи (буйруқ маъносида қўлланган шу феълнинг мазмунини кучайтирувчи) қўшимчалар (- гил, - қил, - гил; жонли тилда; - гин, - кин, - қип, - гин) одатда урғу олмайди; Айтгил, сезИнгил, тУккил.

9. От кесимлардаги предикативлик белгилари :

1. ИшчИман, сОгман. - 1. ИшчИмиз, сОгмиз.
2. ИшчИсан, сОгсан. - 1. ИшчИсиз, сОгсиз.
3. ИшчИ (дир), сОг (дир). - 1. ИшчИ (дир) лар, сОг (дир) лар.

10. Гумон олмоши ясовчи - дир элементи; кИмдир, нимАдир.

- чи, - ку юкламалари; сЕн - чи, сЕн - ку, ўртогингИз - чи, бУ - чи, ўзи - ку.

11. Ўхшатиш маъносини ифодалашда хизмат этувчи - дай, - дек қўшимчалари; ОТдек, СЕНдек, олМАдай.

Турк тилида ҳам урғу олмайдиган шунга ўхшаш бошқа қўшимчалар мавжуд бўлиб, зарб урғуси етакчилик қилади. Турк тилидаги сўз урғуси ҳақида ХХ аср бошларига қадар турк тилини тадқиқ этувчи барча олимларнинг фикри бир хил бўлган. Яъни, баъзи феъллар, энклитиклар ва бошқа тиллардан кириб келган сўзлардан ташқари ҳамма ҳолларда урғу охирги бўғинга тушади, деган фикр етакчилик қилган. Ҳақиқатда эса тадқиқотчилар айнан турк урғуси деганда нимани назарда тутганларига ойдинлик киритиб ўтилмаган. Умуман олганда, турк тили урғуси динамик (зарб) характерга эга деган фикр етакчилик қилган.

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек тилида ҳам турк тилида ҳам сўз урғуси охирги бўғинга тушади. Ўзбек тилида ҳам турк тилида ҳам сўз урғусининг динамик (зарб), квантитатив (чузиқлик) , тоник(мусикий) турлари мавжуд. Ҳар икки тилда ҳам (динамик) зарб урғуси етакчилик қилади. Ўзбек тилида ҳам, турк тилида ҳам урғу олмайдиган қўшимчалар мавжуд бўлиб, бу қўшимчалар айнан бир хил эканлиги мисоллар орқали кўрсатиб берилган.

Адабиётлар руйхати.

1. Решетов В.В. Основы фонетики, морфологии и синтаксиса узбекского языка. Т.1991. ст.54
2. Катанов Н.Ф. Опыт исследования урянхайского языка. Казань.1903.ст.35
3. Миртожиев М. Узбек тили фонетикаси. - Т: Университет - 1991.

4. Жамолхонов Х. Хозирги узбек адабий тили. - Тошкент: -2005.
5. Жамолхонов Х . Фонетика . Маърузалар матни. Тошкент . ТДПУ 1999.
6. Tufan Demir. Türkçe Dilbilgisi. Ankara. 2004. 89.s
7. Ömer Demircan . Türkçenin Ses Dizimi. İstanbul - 2001.